

IPAK YO'LI XALQLARI TARIXI, MADANIY RIVOJLANISH SOHALARI VA ZAMONAVIY TURIZM IMKONIYATLARI

Mavlonova Zulfina Ashraf qizi

"Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti

2-bosqich talabasi

jayronamavlonova693@gmail.com +998995010911

Anotatsiya: Ushbu maqolada ipak yo'li mamlakatlari tarixda va hozirgi kundagi darajasi qay darajada o'ringga ega ekanligi. Ipak yo'li tushunchasi tarixi, ipak yo'li mamlakatlarini tarixi, madaniy meros tushunchasiga ta'rif, Ipak yo'li mamlakatlarini turizm imkoniyatlari tarixi hamda bugungi kundagi keng qamrovli imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: "Ipak yo'li", Buyuk Ipak yo'li, Buyuk Meridional yo'l, madaniy meros, din, Amir Temir,

"Ipak yo'li" xalqlarining tarixi haqida gapirar ekanmiz, eng avvalo biz "Ipak yo'li" tushunchasiga to'xtalishimiz joizdir. Qadimgi dunyo tarixidan ko'pchilik mamlakatlarni bog'lagan yo'lni "Ipak yo'li" deb atashgan. Keyinchalik bu yo'l yanada kengayib borishi natijasida bu nom "Buyuk Ipak yo'li" nomi bilan uyg'unlashgan. Demak bilishimiz mumkinki "Ipak yo'li" va "Buyuk Ipak yo'li" nomlar bir xil nomli atamalardir. Buyuk so'zini ishlatilishi ham bejiz emas. Ipak yo'li tushunchasi birinchi bo'lib ilm-fanga nemis olimi Fon Rixtgofen XIX asrlarning 70-yillarida "Xitoy" nomli klassik asarida shunday terminni izohlab bergan. Ipak yo'li qadimgi, o'rta va tarixiy asrlarda, g'arb va sharqni mamlakatlarini o'zaro bog'lagan karvon yo'li bo'lgan. Ushbu yo'l miloddan avvalgi 2 asrdan to milodiy 15 asrgacha g'arb va sharq mamlakatlarini bog'lab karvon yo'li vazifani bajargan. Uzoq asr davomida savdo tijorat ushbu yo'l orqali rivojlanib kelgan. Ipak yo'li qadimda Xitoy, Markaziy Osiyo, Davon(Farg'ona), Samarqand Buxoro, Termiz, Rossiya, Kavkazorti va boshqa mashhur hududlardan

o'tgan. "Milodiy XVI asrga qadar Sharq bilan G'arb xalqlari o'rtasidagi tarixiy-madaniy va savdo munosabatlari taraqqiyotida qadimgi dunyoda mashhur bo'lgan Buyuk Ipak yo'li muhim o'rin tutgan edi. Bu yo'l miloddan avvalgi II asrda vujudga kelgan va «Buyuk meridional yo'l» deb atalgan. Bu yo'lga «Ipak yo'li» degan nom 1877-yilda nemis geografi F. Rixtgofer tomonidan berilgan. Buyuk Ipak yo'li tashkil topmasdan avval O'rta Osiyo va Qadimgi Sharq hududida savdo va madaniy ayirboshlash uchun turli-tuman yo'llar mavjud bo'lgan. Buyuk Ipak yo'li 12 ming kilometrgacha uzunlikda bo'lgan. U Sariq dengiz sohilidan boshlanib, Sharqiy Turkiston, O'rta Osiyo, Eron, Mesopotamiya orqali O'rtayer dengizi sohillarigacha borgan. Bu yo'lda Sian, Dunxuan, Yorkent, Samarqand, Buxoro, Termiz, Marv va boshqa bir qancha shaharlar joylashgan. So'g'diyonadan Xitoyga jun gazlama, gilam, zeb-ziynat buyumlari va qimmatbaho toshlar olib borilgan; Baqtriyadan tuyalar, Farg'onadan zotli otlar, Badaxshondan la'l; O'rta Osiyo viloyatlaridan Xitoyga uzum, yong'oq, anor va boshqa dehqonchilik mahsulotlari yetkazilgan. Hindistondan O'rta Osiyo viloyatlariga ip-gazlama va paxta chigiti orilgan karvonlar kelgan; Xitoydan guruch va ipak matolar keltirilgan" mana shunday ma'lumotlar bilan A.S. Sagdullayev, V.A. Kostetskiy tariximizni boyitgan.

Olam yaralibdiki ushbu "Ipak yo'li" mamlakatlari rivojlanish o'chog'i bo'lib rivojlanib kelmoqda. Buyuk Ipak yo'li o'tgan hududlarda shaharsozlik, madaniyat ancha taraqqiy etgan. Bundan tashqari "Buyuk Ipak yo'li" hududlari dinni keng tarqalishida ham muhim tarmoq hisoblangan. Ipak yo'lida savdo qiladigan shaxslar yoki turli tijorat vakillari, turli din sohiblari boshqa yurtlarga o'z dinini targ'ib etishgan. Buni yaqqol namunasi sifatida Buddizmni Hindistondan O'rta Osiyo va Turkiston hududiga keyinchalik esa Xristianlik dinini kirib kelishi, yoki bundan tashqari, eng yosh din bo'lgan Islom dinini Suriya, Eron va Arabiston hududlaridan keng tarqalishi, din rivojlanganligidan dalolatdir.

Tarixdan ma'lumki "Ipak yo'li" mamlakatlari haqida ma'lumotlar bisyordir. Shunga qaramasdan "Ipak yo'li" mamlakatlari haqida hali aniq ma'lum bo'lmagan

qarash va tushunchalar ham bor. Madaniy meros tushunchasi ham keng qamrovli tushunchadir. 31- avgust 2019-yil 1163-sonli qarori bilan "Moddiy madaniy meros obyektlarining muhofaza qilinishi kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" qarorni Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 2-avgustda qabul qilinishi, Senat tomonidan 2019-yil 24-avgustda ma'qullangan qarorini eslab o'tishimiz ayni maqsadga muvofiqdir. Madaniy meros obektlari ham, har bir mamlakatning umummilliy boyligidir. Biz tarixga nazar solsak, buyuk ajdodimiz Sohibqiron Amir Temir bobomiz davrida Samarqandda shunday bir hamom qurilib, u hamom, bitta sham orqali istilib turilgan. Biz shundan bilishimiz mumkinki, qadimgi davrlarida ma'daniy meros obektlari mohirona tarzda barpo etilgan. Binolardagi tasvirlar ham har bir mamlakatning ma'lum bir ramzini bildirgan. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak Buyuk Ipak yo'li turli hududlardan o'tib, turli mamlakatlarni faqat savdo orqali emas, balki madaniyat orqali ham chambarchas bog'lagan. Bir mamlakat hududidan boshqa mamlakat hududiga yangi madaniyatlarni kirib borishi va yangi madaniyatni yangi bir hududda yuksalib borishiga turtki bo'lgan. Biz kurishimiz mumkinki, Ipak yo'li tarmog'ida joylashgan hududlarda madaniyat, hunarmandchilik, fan, adabiyot, san'at, din, til, shaharsozlik shiddat bilan rivojlanib, yuksalib borganligi juda katta e'tiborli voqeadir."Buyuk Ipak yo'lining tarixi Sharq va G'arb xalqlarining keng miqyosdagi madaniy aloqalari va savdo ayirboshlashi tarixidir. Bu o'zaro hamkorlik va madaniyatlar boyitilishi tarixi bo'lib, tinchlik va taraqqiyot asosini tashkil etgan. O'rta Osiyo bu yo'ning asosiy yo'nalishlari kesib o'tadigan markazida joylashgan. Bu yerga turli mamlakatlardan savdogarlar, hunarmandlar, olimlar va musiqachilar tashrif buyurar edilar" ushbu qadimgi dunyo tarixidan berilgan manbadan biz bilishimiz mumkinki, o'sha davrda ham o'zaro hamkorlik, hunarmandchilik, savdo tijorat qolaversa fan sohalari rivoj topganligiga guvoh bo'lamiz.

Biz bilamizki, hozirgi kunda ilm-fanning har bir sohasi shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Buning yaqqol namunasi sifatida "Ipak yo'li" xalqlarining qadimdan to hozirgi kuniga qadar qanchalik rivojlanganligi aytib o'tishimiz mumkin. Har bir mamlakat, har bir hudud hatto narsalar ham o'zining tarixi, o'tmishiga egadir. Shu o'rinda "Ipak yo'li" xalqlari ham buyuk bir uzoq davrli tarixga egadir. YUNESKO rahbariyati bilan hamkorlikda "Ipak yo'li muloqot yo'li" mavzusi doirasida o'tkazilayotgan amaliy tadbir ham tashkil etilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari Xitoy Konfutsiy instituti granti sohibi filologiya fanlari doktori E.Musurmonov muallifligida "Buyuk Ipak yo'lida qadimgi o'zbek-xitoy adabiy aloqalari"(Xitoy tilida) monografiyasi yaqqol rivojlanish belgisidir. 20-oktabr 2021-yil «Madaniy meros obyektlarini saqlashning shaffof huquqiy mexanizmini yaratish kerak» □ deya ta'riflagan Tanzila Narbayeva fikrlari juda o'rinlidir. Bundan tashqari 27-aprel 2021-yil 411-sonli qaror "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida" qonun hujjatlar yaratilishi bu mamlakatda madaniy meros obektlariga bo'lgan e'tibordan dalolatdir.

Ipak yo'li mamlakatlari o'rtasida xavfsizlik juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. O'zbekiston Respublikasining 30-avgust 2001-yildagi 269-II-sonli qonuni "Madaniy meros obektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi qonun yaratilib ommaga taqdim etilishi e'tiborga olinadigan asosiy mavzudir. Yangi davrida ham bunga e'tibor berilib 2009-yil umumiy "Ipak yo'li mamlakatlari" o'rtasida muvofiqlashtiruvchi qo'mita tuzilganligi va ishtirokchi mamlakatlarning vakillaridan iborat boshqaruv qo'mitasi tuzilganligi juda katta e'tiborni bildiradi. Madaniy meros obektlariga katta e'tibor qaratilib 16-fevral 2022-yil 6499-sonli qarorni aytsak O'zbekistonda moddiy madaniy meros obyektlariga zarar yetkazganlik uchun javobgarlik kuchaytirildi, Moddiy-madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida'gi qonun 15-fevral kuni

prezident tomonidan imzolanishi hamda O'zbekiston moddiy-madaniy meros obyektlari e'tibor kuchaytirilishi bu rivojlanayotgan mamlakat belgisidir.

Hozirgi kunda har bir davlat, har bir madaniy meros va turizm tashkilotlari buyuk yodgorligi bo'lgan tarixiy obidalarni, o'tmish durdonalarini asrashga alohida e'tibor qaratmoqda. Bunga yaqqol namuna sifatida "O'zbekiston Respublikasining Turizm to'g'risidagi qonuni", "O'zbekiston Respublikasining Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonuni", "O'zbekiston Respublikasining Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to'g'risidagi qonuni", "O'zbekiston respublikasining Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risida qonuni", "O'zbekiston Respublikasining Arxeologiya merosi obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida qonuni" kabi qonunlar ko'rib o'tishimiz joizdir. Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 20-Dekabr 2018-yil 8031-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: O'zbekiston xalqining umummilliy boyligi hisoblanadigan madaniy merosimizni muhofaza qilish, ilmiy o'rganish va undan foydalanish borasida mamlakatimizda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz shaharlarining tarixiy markazlari YUNESKOning Umumjahon madaniy merosi ro'yxatiga, "Boysun madaniy muhiti", "Shashmaqom musiqasi", "Navro'z", "Katta ashula", "Askiya", "Palov madaniyati va an'analari" nomzodlari Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro'yxatiga, Usmon Qur'oni, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar to'plami, Xiva xonligi devonxonasi hujjatlari Jahon xotirasi ro'yxatiga kiritilgani yurtimiz madaniy merosining dunyo miqyosida e'tirof etilganiga yorqin misol bo'la oladigan voqea deb prezidentimiz takidlashi bejiz emas. Butun dunyo bo'ylab turizm imkoniyatlarini kengaytirishga juda katta urg'u berilib, tez suratlarda rivojlantirilmoqda.

Xulosa qilib shuni aytishimiz joizki, Ipak yo'li xalqlarining tarixi, madaniy meros va turizm imkoniyatlari qanchalik ahamiyat kasb etishini va uning ilmiy

metologik qarashlarini chuqur anglashimiz, shu bilan bir qatorda ushbu xalqlarni turizm imkoniyatlarini rivojlantirish yo'lini davom ettirmog'imiz zarur. Bundan tashqari Ipak yo'li mamlakatlari turizmi, madaniy meros durdonalarini asrashga ma'sul bo'lgan har bir mamlakat tashkilotlari va boshqa qo'mita, vazirliklar yaxlit birlashib, bir tan-u, bir jon bo'lib rivojlanish yo'liga o'tishini o'zlarining oliy maqsadlari deb bilsalar, albatta bu mamlakatlar ozining rivojlanish bosqichining cho'qqisiga erishishi mumkin. Turli madaniy meros obektlari sonini oshirish evaziga Ipak yo'li qolaversa har bir mamlakatda turistik rivojlanishni tashkillashtirib, mahalliy va xalqaro turistlar sayohatini oshirib, mamlakatlarni turistik salohiyatini jahon reytingida yuqori darajaga ko'tarish bu bugungi zamonaviy davlatlarning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Qolaversa, tarixiy madaniy meros obektlari hamda turizm sohasi bilan bir qatorda, mamlakatlarda amalga oshirilayotgan ishlarni chetlab o'tib bo'lmaydi. Yaqin yillarda oldimizda turgan keng strategik rivojlanish bosqichlarini, asta sekin amalga oshirish, madaniy meros obektlari sonini ko'paytirishga harakatni kuchaytirish, bu soha vakillarining ish rejalarini oldingi qatoridan o'rin olgan. Aynan shu Ipak yo'li mamlakatlari madaniy meros obektlarini asrash hamda turizm imkoniyatlarini oshirish har bir davlatning jahon tamadduni pillapoyasidagi o'rnini belgilab berishda juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 30.08.2001 yildagi 269-II-son <https://lex.uz/docs/-25461>
2. Qadimgi dunyo tarixi 142-144 betlari. https://static.oliygoh.uz/uploads/4/qadimgi_dunyo_tarixi_6_uzb.pdf
3. Moddiy madaniy meros obyektlarining muhofaza qilinishi kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish <http://uzbekistan-geneva.ch/madaniy-meros-obyektlari-doimiy-muhofazada.html>

4. Moddiy madaniy meros obyektlarining muhofaza qilinishi kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida <https://uzheritage.org/uz/posts/madaniy-meros-obyetlarini-muhofaza-qilish-va-ulardan-foydalanish-togrisida>,

<https://www.madaniymeros.uz/activity>

5. O'zbekistonda-moddiy-madaniy-meros-obyektlariga-zarar-yetkazganlik-uchun-javobgarlik-kuchaytirildi <https://daryo.uz/2022/02/16/>

6. O'zbekiston Respublikasining Turizm to'g'risidagi qonuni. <https://lex.uz/docs/-4428097>

7. O'zbekiston Respublikasining Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonuni. <https://lex.uz/docs/-25461>

8. O'zbekiston Respublikasining Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to'g'risidagi qonuni. <https://lex.uz/docs/-24377>

9. O'zbekiston respublikasining Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risida qonuni. <https://lex.uz/docs/-5230682>

10. O'zbekiston Respublikasining Arxeologiya merosi obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida qonuni. <https://lex.uz/docs/-1526440>

11. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida <https://lex.uz/docs/-25461>